

LEGAL AKTIVITAS SEKSUAL LELAKI SEKS DENGAN LELAKI

Oleh Ainul Rafiq, S.Kep.*

Orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay dan biseksual berorientasi seksual Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL). Kendatipun aktivitas ini berujung kepada banyaknya penyakit yang dapat timbul, pelakunya selalu mendapat dukungan baik dari LSM dalam negeri maupun organisasi internasional. Namun masalah terbesarnya bukan pada pembelaan-pembelaan tersebut, ini berkaitan erat dengan pola pikir yang terbentuk pada individunya.

Pembentukan pola pikir 'ya, saya terlahir dengan orientasi seksual LSL' berkaitan erat dengan masiv nya propaganda untuk melegalkan aktivitas LSL. Propaganda tersebut disusun oleh berbagai kelompok LGBT dengan fokus mendorong terbentuknya aturan yang bebas dari mendiskriminasi orang LGBT dalam segala lini kehidupan. Isu yang juga sering diangkat oleh LSM

***Pengurus Support Group On MSM Issue. Korespondensi melalui email ainulrafiq@stikesmadani.ac.id**

tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Melegalkan aktivitas LSL dengan dalih menjunjung HAM. Bagi orang dengan pola pikir yang terbentuk dalam budaya ketimuran, khususnya Agama Islam, hal ini tidak akan dapat diterima. Melegalkan berarti mendahului larangan yang telah digariskan, larangan yang konsekuensinya sangat berat yaitu hukuman dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. HAM merepresentasikan keluhuran ajaran Agama.

Kendatipun setiap orang bertanggung jawab sendiri terhadap hal-hal yang dikerjakannya, tidak berarti bahwa orang lain harus mendiarkannya atau melakukan pembiaran. Dalam kehidupan sebagai makhluk yang memiliki pencipta, mengikuti aturan pencipta adalah hal mutlak. Terkait dengan perilaku LSL, Tuhan mengajarkan untuk memberikan peringatan kepada pelakunya. Sebagaimana kisah Nabi Luth alaihimussalam.

Mengingat kembali kisah tersebut, pelajaran yang dapat dipetik bahwa aktivitas LSL bukanlah pembawaan sejak lahir, namun itu merupakan pilihan individu.